

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15241093>

Рахмонов К. В.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси
Техник таъминот кафедраси цикл бошлиғи, полковник

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ҚУРОЛ-АСЛАҲА ВА ҲАРБИЙ ТЕХНИКАЛАР ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШ ТАДБИРЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШ

Аннотация. Мақола замонавий шароитларда қурол-яроғ ва ҳарбий техникани (ҚАҲТ) эксплуатация қилиш, техник хизмат кўрсатиш ва диагностика қилиш масалаларига бағишланган. Муаллиф техника ҳаётий циклини, жумладан, уни ишга тушириш, сақлаш ва таъмирлаш босқичларини кўриб чиқади. Сақлаш даврида техниканинг жанговар шайлигини сақлаш бўйича ташилотчи-техник тадбирларга алоҳида эътибор қаратилади. Носозликларни аниқлаш усуллари ва уларнинг самарадорлиғи, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатларини оптималлаштириш масалалари муҳокама қилинади. Замонавий диагностика технологияларини жорий этиш, уларнинг эксплуатация қилиш самарадорлигини ошириш ва техниканинг хизмат қилиш муддатини узайтиришдаги аҳамияти таъкидланган. Мақолада ҚАҲТ нинг ягона комплекс диагностика тизимини ишлаб чиқиш долзарб муаммо сифатида кўтарилган.

Калит сўзлар: жанговар шайлик, қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникалар, асбоб-ускуналар, диагностика, малака, билим кўникма электр энергия, электр жиҳозлар, эксплуатация қилиш, таъмирлаш, меъёрий техник

MODERN METHODS FOR IMPROVING THE QUALITY OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT OPERATION

Abstract. The article focuses on the issues of operation, maintenance, and diagnostics of weapons and military equipment (WME) in modern conditions. The author examines the life cycle of equipment, including stages of commissioning, storage, and repair. Special attention is given to organizational and technical measures to maintain combat readiness during storage. Methods of diagnostics and their effectiveness in detecting malfunctions, as well as optimizing the costs of maintenance and repair, are discussed. The importance of introducing modern diagnostic technologies that can extend the service life of equipment and improve its operational efficiency is emphasized. The paper raises the pressing issue of developing a unified system for comprehensive diagnostics of WME.

Keywords: combat readiness, weapons and military equipment, equipment, diagnostics, qualification, knowledge, skills, electricity, electrical equipment, operation, repair, regulatory and technical.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Аннотация. Статья посвящена вопросам эксплуатации, технического обслуживания и диагностики вооружения и военной техники (ВАВТ) в современных условиях. Автор рассматривает жизненный цикл техники, включая этапы её ввода в эксплуатацию, хранения

и ремонта. Особое внимание уделяется организационно-техническим мероприятиям по поддержанию боеспособности техники в период хранения. Обсуждаются методы диагностики и их эффективность в выявлении неисправностей, а также оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт. Подчеркивается важность внедрения современных технологий диагностики, способных продлить срок службы техники и повысить её эксплуатационную эффективность. Работа поднимает актуальную проблему разработки единой системы комплексной диагностики ВАВТ.

Ключевые слова: боевая готовность, вооружение и военная техника, оборудование, диагностика, квалификация, знания, навыки, электроэнергия, электрическое оборудование, эксплуатация, ремонт, нормативно-технический

КИРИШ

ҚАҲТ эксплуатация қилиш деганда унинг ҳаётий цикли тушунилиб, бу – уларни сафга қўйиш, улардан вазифаси бўйича фойдаланишни ташкиллаштириш, уларга ТХК, уларни сақлаш ва транспортировка қилиш тадбирларини ўз ичига олади.

Қисм ҳайъат аъзоларининг машиналарни техник ҳолати бўйича улардан кейинчалик фойдаланиш имконияти мақсадга мувофиқ эмаслиги, шунингдек машинанинг маънавий ёки жисмоний эскирганлиги ҳақидаги қарорига биноан машиналарнинг эксплуатация қилиш жараёнидан тўхтатилади. Эксплуатациядан ечилган машиналар асосан, қоида бўйича капитал таъмирлашга жўнатилади ёки белгиланган тартибда улар каллакраниб ташланиши мумкин [1].

АСОСИЙ ҚИСМ

Бизга маълумки, бугунги кунда қўшинлар таркибида фойдаланишда бўлган, қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларнинг (ҚАҲТ) барчаси ҳам ҳар куни эксплуатацияда бўлмайди. Шундай экан улар кўп ҳолларда сақлашда туриб қолишади, ҳатто улар жанговар бўлинмалар таркибида бўлса ҳам.

Демак, қўшинлардаги аксарият ҚАҲТ лар умри сақлашда (ўқувчидан илтимос қилиб қолардимки сақлаш деганда фақат

қисқа муддатли сақлаш ёки узоқ муддатли сақлашни тушунмасликларини, балки бу ерда фойдаланишда бўлмасдан жанговар машиналарда паркида сақланишда туриб қолаётган барча турдаги техникалар назарда тутиляпти) ўтаётган экан сақлашда туриб қолаётган ҚАҲТ га техник хизмат кўрсатиш (ТХК), таъмирлаш ва уларда диагностика ишларини тизимли равишда сифатли ташкиллаштириш вақти аллақачон етиб келди деб ўйлайман.

Юқоридагилардан келиб чиқиб сақлашда бўлаётган ҚАҲТ ларга ТХК, таъмирлаш ва уларни диагностика қилиш тартибларини ўрганиб чиқсак.

Қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни сақлаш нима?

Қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни сақлаш улардан фойдаланишнинг бир даври бўлиб, унда муайян бир вақт оралиғида улардан фойдаланилмайди, бироқ атроф-муҳит таъсиридан ҳимоя қилиш восита ва усулларини қўллаш ҳамда ташкилий техник хизмат кўрсатиш тадбирларини бажариш ҳисобига уларнинг жанговар шайлиги ушлаб турилади.

Сақлаш шундай ташкиллаштириш керакки, унда кам меҳнат ва моддий воситалар сарфлаб, уларни вазифаси бўйича кейинги фойдаланиш имкониятларини тўлиқ таъминлаш билан бирга, ҳарбий қисмнинг доимий жанговар шайлигини ҳам юқори даражада ушлаб туришга хизмат қилиши керак.

ҚАҲТ сақлашга қўяр эканмиз, сақлашни ташкилий-техник тадбирлар мажмуаси тўлиқ бажариб боришимиз шарт, булар:

машиналарни сақлашга қўйиш, сақлаш жараёнида ва белгиланган муддатларда уларга ТХК;

уларни сақлашдан сўнг фойдаланишга тайёрлаш муддатларини қисқартириш бўйича тегишли тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш;

машиналарнинг техник ҳолатини ва уларда бажарилаётган ишлар сифатини текшириб бориш, ҳамда мавжуд камчиликларни бартараф қилиш бўйича ўз вақтида чоралар кўриш;

машиналарни сақлашга тайёрлашни, моддий-техник таъминоти ишларни ҳисоботини олиб боришни ва сақлаш жараёнида уларга ТХК ни ўз вақтида режалаштириш;

машиналарни сифатли сақлаш ва уларга хизмат кўрсатиш учун зарур шароитларни яратишдир.

ТХК тизими ҚАҲТ ларга техник хизмат кўрсатиш бўйича ташкилий ва технологик чора-тадбирлар мажмуасидир. Машиналарга ТХК тизимига белгиланган кетма-кетлик ва частота билан ТХК ва таъмирлашни режалаштириш, тайёрлаш ҳамда уларни амалга ошириш киради.

ҚАҲТ ларни таъмирлаш деганда, уларни агрегат ва тугунлари (узел) ларини ишга яроқлилигини ҳамда уларнинг техник ҳолатини талаб даражасида тиклаш тадбирлари мажмуаси тушунилади.

Маълумки, таъмирлаш жараёнида машиналар ва агрегатларнинг ишчи ҳолати қайта тикланади. Бундай ҳолларда таъмирлашдан чиққан техникалар мавжуд меъёрий-техник ҳужжатларнинг ҳамма талабларига мос келиши лозим.

Сақлашда бўлган ҚАҲТ ларга ТХК ва таъмирлаш ишларининг ўзига хослиги

шундан иборатки, доимий фойдаланишда бўлган техникаларнинг қайси қисмларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ишлари кераклиги уларни эксплуатацияси жараёнида аниқ намоён бўлса, сақлашда турган техникалар бу ишларни аниқлаб олиш бир мунча қийин кечади.

Олдинлари сафдан чиққан техникалар сафдан чиқиш сабабларини аниқлаш учун қарийб техникаларни барча агрегат узеллари бирма бир, уларни ишлатиб кўриш орқали кўздан кечирилиб чиқиларди. Бу эса жуда кўп вақт ва куч сарфланадиган жараёндин [2].

Замонавий шароитларда жанговар бўлинмалар таркибида бўлган ҚАҲТ ларида носозликлар аниқланса, уларни эски усулда текшириб камчиликларини аниқлаш, уларни таъмирлаб сафга қайтариш давомида вақт масаласи бизга яққол панд беради.

Ҳозирги кунда халқ хўжалигида хизмат қилаётган техникаларни аксарияти техник ҳолатини аниқлаш жараёнига аллақачон замонавий диагностика тизими кириб келган.

Биз ҳам бугунги кунда барча турдаги ҚАҲТ лар техник ҳолатидаги камчилик ва нуқсонларни қисқа вақт ичида сифатли аниқлаш мақсадида қўшинларимизда диагностика тизимини тўлиқ йўлга қўйишимиз жуда ҳам долзарб бўлиб қолди.

ҚАҲТ ларини техник диагностика қилиш тизими - бу уларни ҳуқуқий – техник ҳамда уларни эксплуатация қилиш ҳужжатларида белгиланган қоидаларга мувофиқ диагностика ўтказиш учун зарур бўлган Ускуналар (аппаратлар), дастурий воситалар ва объектлар мажмуасидир.

Техник диагностика қуйидаги тизимларга бўлинади:

синов диагностикаси – махсус синов диагностикаси таъсири ёрдамида объект параметрларини белгиланган қийматлардан

четга чиқиш сабабларини текширишга имкон беради;

функционал диагностика – ишлаш ҳаракатлари таъсири ёрдамида белгиланган параметрларда объект томонидан белгиланган функцияларнинг бажарилишини назорат қилиш ва унинг нотўғри ишлаш сабабларини аниқлаш имконини беради.

Диагностика натижаси, бу объектларнинг техник ҳолати тўғрисида хулоса бўлиб, агар керак бўлса, объектлардаги камчиликларни нимадалиги, уларни тури ва келиб чиқиш сабабларини ҳам кўрсатиши мумкин.

Замонавий шароитларда ҚАҲТ ларни, шунингдек, уларни сақлаш объектларини техник диагностика қилиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш жараёнлари мураккаблашиб бораётганлиги сабабли, уларнинг техник ҳолати, уларни эксплуатация қилувчилар томонидан доимо назоратда бўлиши лозим. ҚАҲТ сақлаш давомида уларни жанговар шайлигига, сақлаш иншоотларига, уларни ишончли ишлашига, уларни атроф-муҳитга экологик жиҳатдан таъсири ва иқтисодий жиҳатдан самарадорлигига бўлган талабларни ошиб бораётганлиги, уларнинг таркибий қисмларининг диагностикаси, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш ҳамда техник ҳолатини баҳолашни чуқурроқ ўрганишни тақозо этмоқда. Бундай эҳтиёж замонавий диагностика, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизимларини қайта кўриб чиқиш ва қўллаш учун замонавий усуллардан ва технологиялардан фойдаланишни талаб қилади. Шу билан бирга, ҚАҲТ нинг техник диагностикасининг бўлинмалар жанговар шайлигига қўшаётган ҳиссаси кун сайин ошиб бормоқда.

ҚАҲТ диагностикасида юқори самарали усуллардан, замонавий воситалар ва технологиялардан фойдаланиш техни-

калар эксплуатацияси даврида ҳам, сақлашда турганда ҳам ТХК ва таъмирлашга кетадиган вақт ва моддий харажатларни қисқаришига, уларни техник диагностика қилиш самарадорлигини ошишига олиб келади.

Таъкидлаш жоизки, замонавий техникаларни эксплуатация қилиш жараёнига илм-фан ва техниканинг сўнгги замонавий намуналарини киритилиши оқибатида мавжуд бўлган техник диагностика тизими бугунги кунга келиб кун сайин ортиб кетаётган ҚАҲТ эксплуатацияси талабларига жавоб бера олмай қолди.

Бунинг оқибатида ҚАҲТ ТХК ва таъмирлаш тизимида мавжуд бўлган техник диагностика тизимидан, техникаларни эксплуатация қилиш даврини узайтирадиган, иш вақти ва ТХК ва таъмирлаш харажатларини камайтирадиган янги тизимга ўтиш зарурати туғилди.

Бугунги кундаги мавжуд ТХК ва таъмирлаш тизими техник диагностикасининг асосий камчиликлари, интенсив равишда эксплуатация жараёнида бўлган, мунтазам равишда техник хизмат кўрсатиш мажбурий бўлган муайян объектлар техник ҳолатини ўрганишга ҳам эскича ёндашувни қўллашдир.

Тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, бундай текширувлар натижасида кўп ҳолларда муайян объектлар техник ҳолатидаги камчиликларни аниқлашни имконини бермайди.

Шундай қилиб, таъмирлаш заводларига келаётган эҳтиёт қисмларнинг едирилишини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, уларнинг ярмидан кўпчилиги 50% фойдаланилмаган ресурс билан муддатидан олдин таъмирлашга юборилади, яъни кўп йиллар мобайнида фойдаланишда бўлмасдан фақат сақланишда турган ҚАҲТ да бир яхши ва сифатли ТХК ишларини ўтказиб

уларни сафга қўйиш ўрнига улар таъмирга жўнатилади. Агрегатларни асосиз демонтаж қилиш ва йиғиш кўп ҳолларда келажакда уларнинг иш фаолиятини сезиларли даражада пасайтиради, ортиқча меҳнат ва пул талаб қилади. Шу сабабли мавжуд техник диагностика тизимини такомиллаштириш вазифаси ўта долзарб бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда барча ривожланган давлатларда диагностикани чуқурлаштирилган ҳолда ўтказиш ва ташкиллаштириш усулларида фойдаланган ҳолда машиналарнинг техник ҳолатини доимо назоратда ушлаб туриш юзасидан ҳеч бир ишлар амалга оширилмаяпти десак муболаға бўлади. Лекин бу тажриба бугунги кунда барча қўшинларда ҳам етарли даражада йўлга қўйилмаган. Шу сабабли яна бир долзарб муаммо – бу ҚАХТ ларни ва уларни сақлаш иншоотларини комплекс диагностика қилишнинг ягона тизимини ишлаб чиқиш, уларнинг жанговар шайлигини назоратини йўлга қўйиш, техникалар нафақат алоҳида агрегат ва тугунларини диагностика қилиш, балки умуман машиналарда тўлиқ ва тезкор диагностика ўтказиш муаммоларини ҳал қилиш мақсадида барча имкониятларни тўлиқ ишга солиш бугунги кун долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Муаммони ҳал қилиш мавжуд диагностика воситаларидан самарали фойдаланишни ва улардан фойдаланиш кетма-кетлигини яратишни ўз ичига олади.

Илм-фан ва техниканинг сўнгги ютуқлари доимий равишда ҳарбий техниканинг замонавий моделларини лойиҳалашда хизмат қилаётган бўлиб, бу турли бошқармалар ва тизимларнинг сезиларли даражада мураккаблашишига, жанговар техникалар конструкциясида мураккаб электрон деталларни кўп ишлатилаётганлиги уларни эксплуатация

қилиш ва уларга ТХК ва таъмирлаш ишларини амалга оширишда қийинчиликлар туғдирмоқда.

Диагностикани ўтказиш натижасида, меҳнат унумдорлигини ошириш, камчиликларни аниқлаш ва бартараф этиш вақтини қисқартириш, диагностика воситаларининг ҳажми ва мураккаблигини камайтириш зарурати, диагностикани амалга ошириш учун минимал харажатларни талаб қиладиган кетма-кетликларни ишлаб чиқишни талаб қилмоқда.

Бинобарин, ҚАХТ учун мониторинг ва диагностика тизимларини яратиш сарфланадиган харажатлари жуда тез орада ўзини қоплаб, фойдага ишлай бошлайди. Бунинг билан бугунги кунда енгил автомобиль техникалари диагностикаси натижасида ҳам кўриш мумкин.

Амалдаги техник диагностика воситаларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, улар тинчлик даврида ҚАХТ жанговар тайёргарлигини ва уруш даврида жанговар қобилиятини талаб даражасида тўлиқ сақлашга имкон бермайди. Бунинг сабаби шундаки, қўшинларда ишлатиладиган диагностика воситалари замонавий ҚАХТ ларга ўрнатилаётган электр ва электрон қурилмаларнинг арзимаган қисмини текшириш имкониятига эга.

Бундай ҳолат замонавий ҚАХТ намуналарининг датчиклари, бошқарув улагичларининг етишмаслиги, уларга ТХК ишларини амалга ошириш қийинлиги ва уларнинг техник ҳолати бўйича аниқланаётган маълумотлар етарли эмаслиги ҳамда уларни бошқариш унумдорлиги пастлиги туфайли юзага келди. Шу билан бирга, бугунги кунда тизимда мавжуд бўлган ТХК ва таъмирлаш воситаларини аксариятини ўзларини диагностика қилиш зарурати мавжуд. Қўшинларда эса юқори ҚАХТ диагностика қилиш билим ва кўникмаларига эга

малакали мутахассислар ва замонавий техник диагностика воситалари ва уларни ишлатиш тизимлари мавжуд эмас.

Натижада, замонавий техникалар техник диагностикасини ўтказиш таъмирлаш учун сарфланадиган умумий иш вақтининг асосий қисмини ташкил қилмоқда.

ХУЛОСА

Юқоридагалардан келиб чиқиб бугунги кунда қўшинларда мавжуд бўлган ҚАХТ ларга ТХК ва уларни таъмирлаш сифатини ошириш мақсадида қуйидагиларни таклиф қиламан.

1. Қўшинлар жанговар машиналар парки, техникаларга ТХК ва таъмирлаш

пунктларида бўлинмаларини мавжуд асосий ҚАХТ техник ҳолатини диагностика қилиш замонавий воситалари билан таъминлаш.

2. Қўшилмалар таркибида диагностика қилиш бўлинмаларини ташкиллаштириш.

3. Таъмирлаш гуруҳлари мутахассисларини диагностика қилиш замонавий воситаларини ишлатишга ўргатиш мақсадида курслар ташкиллаштириш.

МАНБА ВА АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Курол-аслаҳа ва ҳарбий техникалар эксплуатациясини ташкиллаштириш. ЎР ҚК Академияси нашриёти, 2016 йил. – 113 б.
2. Учебник. Организация эксплуатации вооружения и военной техники. Т.: АВС РУ, 2023 г.

